

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

“BANK ISHI” kafedrası

**“BANK-MOLIYA TIZIMI ORQALI
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA
AHOLI BANDLIGNI TA'MINLASH: MUAMMO
VA YECHIMLAR”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 2-3-aprel

Samarqand - 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“BANK ISHI” kafedrası

**“BANK-MOLIYA TIZIMI ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI
QISQARTIRISH VA AHOLI BANDLIGNI TA’MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 2-3-aprel

Samarqand - 2026

UO'K: 336:364.2:331.5

K 25

KBK: 65.262(5Uzb)

Bank-moliya tizimi orqali kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash: muammo va yechimlar: // Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2026-yil 2-3-aprel. Samarqand, SamISI, 2026. – 822 bet.

Bosh muharrir:

Karimova A.M.

i.f.d., prof., “Bank ishi” kafedrası mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis institute.

Tahrirchi:

Tursunov F.M.

“Bank ishi” kafedrası assistenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

To'plamga iqtisodchi olimlar, doktorantlar, magistrlar, talabalarning kichik va o'rta biznes subyektlarini rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini taminlashda tijorat banklarining o'rni, yangi ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlashda tijorat banklarini rolini oshirish, ta'lim va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish, raqamli bank xizmatlari va fintex yechimlar orqali ijtimoiy-iqtisodiy faollikni oshirish, xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlar orqali kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar kiritilgan.

To'plam professor-o'qituvchilar, katta ilmiy xodimlar, magistrlar, talabalar va amaliyot xodimlari uchun foydalanishga mo'ljallangan.

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

Po'latov M.E.

i.f.d., professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti rektori

Karimova A.M.

i.f.d., professor, “Bank ishi” kafedrası mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Niyozov Z.D.

i.f.n., “Bank ishi” kafedrası professori v.b., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Tursunov F.M.

“Bank ishi” kafedrası assistenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Maqolalarda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy qo'mita qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-225-66-6

©Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2026.

© “STEP-SEL” MChJ nashriyoti, 2026.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti (2020) 2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida, Farmoni.

7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi (2025) Banklar kapitalining monandligiga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida, Qaror.

8. <https://cbu.uz/uz/statistics>.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QQS MA‘MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Eshkarayev Bobir Chariyevich

Termiz davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

tel: +99897-722-90-55

e-mail: bobireshkaraev@gmail.com

ORCID: 0009-0002-2301-0474

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) tizimi oldida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni hal etishning ustuvor yo‘nalishlari bayon qilingan. Elektron xizmatlar, raqamli platformalar, kichik qiymatli import tovarlar hamda gig-iqtisodiyot segmentining kengayishi natijasida QQS tizimining an‘anaviy mexanizmlari samarasizlashayotgani asoslab berilgan. Xalqaro tajriba asosida QQSnı modernizatsiya qilish yo‘nalishlari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: QQS, raqamli iqtisodiyot, elektron savdo, marketpleys, soliq ma‘murchiligi, risk-tahlil, fiskal neytrallik.

Аннотация. В статье изложены проблемы, возникающие перед системой налога на добавленную стоимость (НДС) в условиях цифровой экономики, и приоритетные направления их решения. Обосновано, что традиционные механизмы системы НДС становятся неэффективными в результате расширения электронных услуг, цифровых платформ, малоценных импортных товаров и сегмента гиг-экономики. На основе международного опыта разработаны направления модернизации НДС.

Ключевые слова: НДС, цифровая экономика, электронная торговля, маркетплейс, налоговое администрирование, риск-анализ, фискальная нейтральность.

Abstract. The article outlines the problems facing the value-added tax (VAT) system in the context of the digital economy and the priority directions for their solution. It is substantiated that the traditional mechanisms of the VAT system are becoming ineffective as a result of the expansion of electronic services, digital platforms, low-value imported goods, and the gig-economy segment. Based on international experience, directions for the modernization of VAT have been developed.

Keywords: VAT, digital economy, e-commerce, marketplace, tax

administration, risk analysis, fiscal neutrality.

So‘nggi yillarda jahon xo‘jaligida yuz berayotgan raqamli transformatsiya iqtisodiy faoliyat shakllarini tubdan o‘zgartirib yubordi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlari tobora ko‘proq raqamli platformalar orqali amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlar soliq tizimiga, xususan, QQS mexanizmlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. QQS dastlab an’anaviy iqtisodiyot sharoitida ishlab chiqilgan bo‘lib, u moddiy tovarlar harakati va hududiy bog‘liqlikka asoslangan edi. Ammo raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy faoliyat hudud bilan bevosita bog‘liq bo‘lmay qolmoqda. Natijada transchegaraviy operatsiyalar kengayib, QQSni undirishda yangi muammolar yuzaga kelmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida QQS tizimi oldida yuzaga kelayotgan muammolarni shartli ravishda bir necha asosiy yo‘nalishlarga ajratish mumkin: elektron xizmatlar bozorining kengayishi, raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan savdo operatsiyalarining ortishi, kichik qiymatli import tovarlar hajmining keskin ko‘payishi hamda gig-iqtisodiyot segmentining shakllanishi (1-rasm).

1-rasm. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi¹⁹³

Elektron xizmatlar (SaaS, mobil ilovalar, streaming, reklama xizmatlari) ko‘pincha iste’molchi joylashgan mamlakatda jismoniy mavjudlikni talab qilmaydi. Bu esa soliq yurisdiksiyasini aniqlashni murakkablashtiradi. Natijada soliq bazasining yemirilishi, byudjet tushumlarining kamayishi va ichki bozorda raqobatning buzilishi kabi xavflar yuzaga keladi. Jahon chakana savdosida elektron savdoning ulushi so‘nggi o‘n yillikda barqaror o‘sib bormoqda. 2015-yilda elektron savdo global chakana savdoning 7,4 foizini tashkil etgan bo‘lsa,

¹⁹³ Muallif tomonidan tayyorlandi

2024-yilga kelib bu ko‘rsatkich 21 foizdan oshgan (2-rasm).

2-rasm. Jahon chakana savdosida elektron savdo ulushi¹⁹⁴

Raqamli iqtisodiyotda savdo operatsiyalarining katta qismi marketpleyslar orqali amalga oshirilmoqda. Amazon, Alibaba, eBay, Yandex, Wildberries kabi platformalar global savdo infratuzilmasining muhim elementiga aylangan.

Bunday platformalar operatsiyalar bo‘yicha to‘liq ma‘lumotga ega bo‘lib, sotuvchi va xaridorni bog‘laydi hamda soliq nazorati uchun muhim axborot manbai hisoblanadi. Ammo kichik tadbirkorlar va transchegaraviy savdo ishtirokchilarini nazorat qilish qiyinligi sababli an‘anaviy soliq mexanizmlari yetarli darajada samarali emas. Internet savdoning rivojlanishi kichik qiymatli posilkalar hajmining keskin ortishiga olib kelmoqda. Bunday operatsiyalarda bojxona tartiblari soddalashtirilgan bo‘lib, QQS undirish qiyinlashad hamda fiskal yo‘qotishlar yuzaga keladi. Shuningdek, gig-iqtisodiyot (Uber, Airbnb va boshqalar) ko‘plab kichik ijrochilar mavjudligi, norasmiy faoliyat ulushining yuqoriligi va soliq nazorati murakkabligi kabi yangi muammolarni yuzaga keltiradi:

Xalqaro amaliyotda QQSni raqamli iqtisodiyotga moslashtirishning quyidagi asosiy mexanizmlari mavjud:

Mexanizm	Mazmuni	Qo‘llanilishi
Iste‘mol mamlakati tamoyili	QQS iste‘mol joyida undiriladi	IHTT davlatlari
Ta‘minotchi-soliq agenti	Xorijiy sotuvchi QQS to‘laydi	Avstraliya, Yangi Zelandiya
Platforma javobgarligi	Platforma QQS yig‘adi	Yevropa Ittifoqi
Soddalashtirilgan ro‘yxatdan o‘tish	Onlayn ro‘yxatdan o‘tish	70+ davlat

¹⁹⁴ Statista (<https://www.statista.com>) ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi .

Eng muhim yondashuv – iste'mol tamoyili bo'lib, u fiskal neytrallikni ta'minlaydi. Zamonaviy sharoitda QQS samaradorligi ko'p jihatdan soliq ma'murchiligining raqamlashtirilishiga bog'liq.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida QQS tizimini takomillashtirish quyidagi ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim deb hisoblaymiz:

1. Institutsional islohotlar

iste'mol mamlakati tamoyilini to'liq joriy etish;
xorijiy yetkazib beruvchilarni majburiy ro'yxatdan o'tkazish.

2. Platformalar orqali soliq yig'ish

marketpleyslarga soliq agenti maqomini berish;
platforma orqali avtomatik QQS undirish.

3. Kichik import operatsiyalarini tartibga solish

QQSni sotib olish vaqtida undirish mexanizmini joriy etish;
bojxona va soliq integratsiyasini kuchaytirish.

4. Raqamli ma'murchilikni rivojlantirish

EHF tizimini kengaytirish;
avtomatik soliq hisobotlarini joriy qilish;
real vaqtda monitoring qilish.

5. Riskga asoslangan nazorat

sun'iy intellekt asosida risk tahlili;
uchinchi tomon ma'lumotlaridan foydalanish (bank, turli platformalar).

Xulosa. Raqamli iqtisodiyot QQS tizimi uchun yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. An'anaviy soliqqa tortish mexanizmlari transchegaraviy operatsiyalarni to'liq qamrab ololmayapti.

Shu sababli QQS tizimini modernizatsiya qilish, raqamli platformalarni integratsiya qilish va riskga asoslangan soliq ma'murchiligini joriy etish zamonaviy soliq siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD/World Bank Group/Asian Development Bank. VAT Digital Toolkit for Asia-Pacific. Paris, 2022.

2. OECD. International VAT/GST Guidelines, – Paris: OECD Publishing, 2017. – 180 p.

3. Statista. Elektron tijorat statistikasi portali.

	<i>Xolboyev S. Yuldashev X. G'ayratov M.</i>		
162	<i>Abdurasulov J.A.</i>	<i>Qo'shib yuborish jarayonlarida korxonalar faoliyatini tugatishni hisob va hisobotda aks ettirishni takomillashtirish masalalari</i>	730
163	<i>Abdullayeva Z. Abdullayeva G.</i>	<i>Biznesni tadbiq qilishda xalqaro marketing strategiyalari</i>	733
164	<i>Odilov A.A.</i>	<i>Contemporary poverty reduction strategies in uzbekistan: integration of international experience and national practices</i>	738
165	<i>Niyozov Z. Zubaydulloyeva D.</i>	<i>Mahallabay ishlash jarayonida banklarning mikromoliyalash va "social banking" modellarini joriy etish istiqbollari</i>	740
166	<i>O'ktamova N. Egamova N.</i>	<i>Raqamli bank xizmatlari sharoitida kredit riskini boshqarishda irb yondashuvining samaradorligi: basel ii va iii asosida tahlil</i>	743
167	<i>Eshkarayev B.</i>	<i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida qqs ma'murchiligini takomillashtirish</i>	749
168	<i>Xoliqulov O'. Abduvaliyev B.</i>	<i>Islomiy moliya instrumentlari orqali kambag'allikni qisqartirish: o'zbekiston misolida tahlil va siyosiy tavsiyalar</i>	753
169	<i>Xolikulov O'. Nosirov Sh. Asroqulov Q.</i>	<i>Jahon amaliyotidagi bank texnologiyalari va ularning o'zbekistonda qo'llanilishi</i>	758
170	<i>Ruzimuratov O.B. Shodiyev Sh.R.</i>	<i>Rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli bankning xususiyatlari va uning iqtisodiyotdagi o'rni</i>	761
171	<i>Sindarov Sh. Eshonqulov P.</i>	<i>O'zbekiston bank tizimida islom banklari mahsulotlarining joriy qilinishi</i>	766
172	<i>Усмонов Ф.Ф. Шарипова Н.Д.</i>	<i>Сравнительный анализ роли банков в снижении бедности: опыт развивающихся стран</i>	772
173	<i>Fayzullayev N.B.</i>	<i>Norasmiy va nostandart bandlikni statistik baholash metodikalari: xalqaro tajriba va o'zbekiston amaliyoti</i>	776
174	<i>Qodirov Y.S Karimov Sh.</i>	<i>Savdo korxonalarini rivojlantirishda tijorat banklarida olib borilayotganislohatlar</i>	780
175	<i>Nasimov I.X.</i>	<i>Kambag'allikni belgilovchi omillar hamda kambag'allikni qisqartirishda xitoyning x'ian tajribasi</i>	786
176	<i>Yakubova Sh.Sh.</i>	<i>Development of a theoretical concept for financial reporting in the context of uzbekistan</i>	789

177	<i>Niyozov Z. Baxodirov F.</i>	<i>Xalqaro tajribada xavfsiz to'lov tizimlari va ularning bank xizmatlari samaradorligini oshirishdagi ahamiyati</i>	794
178	<i>Niyozov Z. Abdujalilov Sh.</i>	<i>Kam ta'minlangan aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashda xalqaro moliya institutlari va xorijiy banklar tajribasining komparativ tahlili</i>	799
179	<i>Qodirov Y.S. Ma'murov Sh.I.</i>	<i>Savdoni rivojlantirishda bank tizimining roli va ahamiyati</i>	802
180	<i>Sherkuziyeva N.A.</i>	<i>Dividendlar orqali aholi daromadlilikini oshirish masalalari</i>	804
181	<i>Xolikulov O'. Oltinboyev A. Samadov J.</i>	<i>O'zbekistonda elektron axborotlarni muhofaza qilishni tashkil etish</i>	808

**“BANK-MOLIYA TIZIMI ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI
QISQARTIRISH VA AHOLI BANDLIGNI TA‘MINLASH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 2-3-aprel

**“STAP-SEL” MChJ. nashriyoti.
Samarqand - 2026.**

ISBN : 978-9910-225-66-6

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)

© “STAP-SEL” MChJ. nashriyoti,
Samarqand-2026

1342

Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 51,37

Buyurtma № 0062A/26. Adadi 25 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.

1342

